

Type d'outil : Outil fonctionnel à télécharger
Plugin intégrable à Moodle en version 3.9

NoteMyProgress

Niveau(x) scolaire(s) :
Secondaire - Supérieur

Un plugin Moodle pour soutenir l'autorégulation des étudiants en suivant les traces comportementales

M. Pérez-Sanagustín, IRIT, Université Toulouse III Paul Sabatier
mar.perez-sanagustin@irit.fr

L'autorégulation, qu'est-ce que c'est ?

L'autorégulation fait référence à la capacité des gens d'appliquer des stratégies et des actions qui leur permettent d'accomplir des tâches, de résoudre des problèmes et de s'adapter à différents contextes d'apprentissage (en personne, en ligne ou hybrides) pour atteindre leurs objectifs d'apprentissage [1]. Dans un monde de plus en plus changeant et incertain, l'autorégulation est l'une des compétences clés de l'apprentissage tout au long de la vie qui permettra aux apprenants de s'adapter aux défis d'aujourd'hui et de demain [2]. Cependant, le développement des compétences d'autorégulation n'est pas un processus simple et les apprenants ont souvent des problèmes d'autorégulation, en particulier dans les environnements d'apprentissage hybrides [3]. Cette fiche présente l'outil *NoteMyProgress (NMP)* [4], conçu pour soutenir l'autorégulation des apprenants dans les environnements d'apprentissage hybrides.

Description :

NMP est un plugin Moodle qui intègre directement les cours Moodle de l'institution. Le *NMP* vise à soutenir l'autorégulation des étudiants afin de développer leurs capacités de travail autonome et d'auto-apprentissage.

Il offre des fonctionnalités tant pour les enseignants que pour les étudiants. Les enseignants peuvent suivre l'activité des étudiants avec les ressources du cours grâce à des tableaux de bord interactifs.

Ces graphiques montrent :

Le temps passé dans les différentes sessions d'étude des élèves

Les activités réalisées

Les notes obtenues par les élèves

L'enseignant peut indiquer, pour chaque semaine de cours, le temps de référence que les étudiants doivent consacrer au cours et envoyer un feedback immédiat aux étudiants qui n'ont pas réalisé les activités attendues. L'étudiant peut, à son tour, voir quelle est son activité dans le cours et consulter les ressources qu'il a complétées et celles qu'il doit encore compléter. Cela permet à l'étudiant de mieux planifier ses sessions d'étude et sa progression dans le cours.

Premiers résultats de l'utilisation :

Actuellement, *NMP* est installé et fonctionne aux IUT de l'Université Toulouse 3 - Paul Sabatier, à l'Université Toulouse I - Capitole et à l'Université de Cuenca (Equateur). Les premiers résultats d'utilisation indiquent que : (1) les enseignants sont satisfaits des fonctionnalités fournies ainsi que des visualisations et (2) les élèves ayant des capacités d'autorégulation plus élevées utilisent davantage l'outil.

Remerciements :

Le plugin NoteMyProgress (NMP) est l'un des produits du projet [ANR JCJC LASER](#) (2021-2025) en collaboration avec le laboratoire IRIT, l'Université de Cuenca (Equateur) et la Pontificia Universidad Católica de Chile (Chili).

Manuels de la version actuelle : <https://www.irit.fr/laser/tools/>

Code d'installation : remplir le questionnaire suivant ([lien](#)) ou envoyer un e-mail à mar.perez-sanagustin@irit.fr.

RÉFÉRENCES :

- [1] Pintrich, P. R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. In *Handbook of self-regulation* (pp. 451-502). Academic Press.
- [2] Ehlers, U. D. (2020). *Future skills: The future of learning and higher education*. BoD–Books on Demand.
- [3] Broadbent, J. (2017). Comparing online and blended learner's self-regulated learning strategies and academic performance. *The Internet and Higher Education*, 33, 24-32.
- [4] Pérez-Sanagustín, M., Pérez-Álvarez, R., Maldonado-Mahauad, J., Villalobos, E., & Sanza, C. (2022, September). Designing a moodle plugin for promoting learners' self-regulated learning in blended learning. In *Educating for a New Future: Making Sense of Technology-Enhanced Learning Adoption: 17th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2022, Toulouse, France, September 12–16, 2022, Proceedings* (pp. 324-339). Cham: Springer International Publishing.
- [5] Villalobos, E., Pérez-Sanagustin, M., Sanza, C., Tricot, A., & Broisin, J. (2022). Supporting Self-regulated Learning in BL: Exploring Learners' Tactics and Strategies. In *European Conference on Technology Enhanced Learning* (pp. 407-420). Cham: Springer International Publishing.